

SUBYEKTD A INVESTITSIYALARNI BOSHQARISHNING UMUMIY ASOSLARI

R.M.Egamov

SamDaQU dotsenti.

O.I.Yusufova

SamDAQU 2-kurs talabasi

egamov.ilxom@samdaq.edu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15089862>

***Annotasiya.** Investitsiya jarayonlarini izga solib turishning iqtisodiy asoslarini yaratish, ishlab chiqilgan siyosatni amalga oshirishga imkon tug‘diruvchi shart-sharoitni ta‘minlash investitsiya siyosatining muhim vazifalaridan biri bo‘lib, iqtisodiy o‘shiga aynan shu yo‘l bilan erishish mumkin.*

***Kalit so‘zlar:** mablag‘, investitsiya, mulk, capital, kredit, texnika.*

Investitsiya jarayonlarini izga solib turishning iqtisodiy asoslarini yaratish, ishlab chiqilgan siyosatni amalga oshirishga imkon tug‘diruvchi shart-sharoitni ta‘minlash investitsiya siyosatining muhim vazifalaridan biri bo‘lib, iqtisodiy o‘shiga aynan shu yo‘l bilan erishish mumkin.

Bozor iqtisodiyoti kapital mulkka mo‘ljallanayotgan investitsiyalarning hajmi tegishli moliya aktivlarining daromadliligiga bog‘liq bo‘ladi. Daromad me‘yori orqali esa ana shu aktivlarning bahosi investitsiyalarga bo‘lgan talab va taklifga qarab belgilanadi. Davlatning pul va kredit siyosati orqali investitsiyaga bo‘lgan talab va taklifning nisbati hamda uning tarkibiy tuzilishiga ta‘sir kursatishi mumkin. Shunday ekan, bu siyosat turli moliya aktivlaridan olinadigan daromadning hajmiga ham katta ta‘sir etadi. U investitsiya tovarlari bozorida investorlarning xatti-harakatining bosh yo‘nalishini, shunga bog‘liq holda investitsiyalar tarkibiy tuzilishini belgilaydi.

O‘zbekiston Respublikasi mustaqilligini qo‘lga kiritishi bilan iqtisodiyotimizda bir qancha tub o‘zgarishlar bo‘lishiga olib keldi. Iqtisodiyotning barcha sohalarida yangi atamalarimiz aksini topa boshladi. Moliya kredit va pul munosabatlarida ham yangi atama (termin)lar kullanila boshlandi. Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish hozirgi bozor sharoitida muhim urin tutadi.

Investitsiyalar mablag‘ sarflamoq, ya‘ni lotincha "investor" degan suzdan olingan bo‘lib kapital xarajatlarning hajmi, tarkibi va uning asosiy yunalishlarini anglatadi. Investitsiyalar mamlakatda iqtisodiyotni rivojlantirish maqsadida mamlakatda yoki chet ellarda iqtisodiyotning turli tarmoqlariga uzoq muddatli kapital kiritish degan ma‘noni bildiradi.

Investitsiyalar tashkil etish va moliyalashtirishda respublika xorij investitsiyalarini jalb etish va ichki jamg‘arma manbalarini safarbar etmay turib, ularning uzi faol investitsiya ishlari bilan shug‘ullanmay turib, iqtisodiyotning strukturasi tubdan o‘zgartirish vazifasini hal etish qiyin kechadi.

Investitsiya tashkil etish va moliyalashtirishda asosiy etibor subyektlarning ishlab chiqarishni kengaytirish, binolarni qayta qurish va texnika bilan qurollantirish uchun mablag‘larni qidirib topishni rag‘batlantirishga qaratiladi. Hozirgi paytda kapital sarflarni mablag‘ bilan ta‘minlash manba‘larini tarkibi o‘zgarmoqda.

Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish davlat tomonidan amalga oshiriladi. Bunda investitsiyalar bo‘yicha amal kilayotgan konunlar albatta hisobga olinadi. O‘zbekistonda investitsiyalar agrosanoat kompleksi, yengil sanoat, kimyo va neftkimyo sanoati, mashinasozlik va meditsina soxalariga yunaltirilmoqda.

Davlat tomonidan investitsiyalarni tashqil etish moliya-kredit siyosatini to‘g‘ri olib borish buning asosida moliyaviy yordamlar, dotatsiya, subsidiya, qarzar ko‘rinishida ayrim xudud va tarmoqlarning rivoji uchun yunaltirilishi bular hammasi investitsiyalar va moliyaning moddiy asosini tashkil etadi.

Investitsiyalarni moliyalashtirishda davlat investitsiya dasturlarini jumladan davlatlararo hududiy dasturlarni davlat budjeti hisobidan va nobudjet mablag‘lar hisobidan amalga oshirish harakatlari orqali ko‘rib chiqiladi.

Investitsiyalarni himoya qilish borasida davlat ayniqsa xorij investitsiyalariga kafolatlar va imtiyozlar berishi lozim.

Obyektlarga investitsiya mablag‘larini yunaltirish bo‘yicha investitsiyalar real va moliyaviy investitsiyalarga bo‘linadi: real investitsiya - sanoat, qishloq xo‘jaligi, qurilish, va banklarga kapital quyish demakdir; moliyaviy investitsiyalar - qimmatli qog‘ozlar chiqarish va realizatsiya bilan bog‘liq ishlar uchun sarflanadigan mablag‘lardan iborat.

Investitsiyalar qatnashish xususiyatiga ko‘ra quyidagicha bo‘ladi.

- to‘g‘ridan to‘g‘ri investitsiyalar asosan obyekt aniq bo‘lgan ma‘lum maqsadni amalga oshirish real bo‘lgan taqdirda yunaltiriladigan mablag‘lardir.

- egri investitsiyalar - bular vositachilar orqali obyektlarga sarflanadi va olingan daromadlar mijozlarning o‘rtasida taqsimlanadi.

Bozor sharoitida investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish yunalishlari O‘zbekiston Respublikasining iqtisodiyotini barqarorlashtirish subyektlarning ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun bir qancha tadbirlar hamda investitsiya dasturlari va loyxalarini ishlab chiqish lozim. Hozirgi paytda investitsiyalarning tashkil etish va moliyalashtirish investitsiya siyosatining quydagi yo‘nalishlariga asosan amalga oshirilmoqda.

- tashki iqtisodiy faoliyatni yanada erkinlashtirish borasida aniq maqsadni ko‘zlab siyosat o‘tkazish, tovarlarni eksport qilishda xorij investitsiyalari uchun uz daromadlaridan foydalanishlarida birmuncha imtiyozlar tartibini joriy etish.

- xorijiy investitsiyalarining asosan kapital manbalarini respublika iqtisodiyotiga jalb etish uchun huquqiy ijtimoiy iqtisodiy shart sharoitlarini yanada takomillashtirish.

- O‘zbekistonga jahon darajasidagi texnikalar olib keladigan iqtisodiyot strukturasi vujudga keltirishda yordam beradigan xorij investitsiyalariga nisbatan ochiq eshiklar siyosati utkazish.

Hozirgi sharoitda respublikada investitsiya bazasiga rivojlantirish va chukurlashtirish islohatlar strategiyasini muhim sharoiti bo‘lib qoldi.

O‘zbekiston respublikasi bir qancha rivojlangan mamlakatlar bilan qo‘shma korxonalar barpo etmokda. Hamkorlikda ishlab chiqarish mahsulotlar va tovarlar ichki bozorni ta‘minlamoqda va eksport kilinmoqda.

Xorij investitsiyalarini jalb etish maqsadida davlat investitsiya loyxalari va dasturlari ishlab chiqilgan.

Bozor sharoitida har bir investitsiya jarayoni ma‘lum bir daromadni olish maqsadida amalga oshiriladi.

Subyektlarning investitsiya va investitsion faoliyatining iqtisodiy mazmuni.

Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solishning asosiy obyektlaridan biri bo‘lib investitsiya hisoblanadi.

Investitsiyaning keng ma’nosini uning keyinchalik maqsadni kuzlab qo‘yilgan kapitalni ifodalaydi.

Investitsiyalar subyektning aktivida buxgalteriya balansining chap tomonida moliyalash manbai esa, uning uning tomonida (balansning passivida) aks ettiriladi.

Kapital quyilmalar haqiqiy xarajatlar bo‘yicha (investorlar uchun) balansda kursatiladi. Investitsiya faoliyatining obyektlari quyidagilardir, ishlab chiqarish va ishlab chiqarish xizmatlarining yangitdan xosil qilmoqchi va rekonstruksiyalanadigan asosiy organidir, shuningdek xalq xo‘jaligining hamma bo‘limlaridagi mavjud vositalar.

Investitsiya faoliyat yuridik shaxslarning amaliy xarajat majmuini uzida namoyon qiladi.

Investitsiyalar-bu pul mablag‘lari, kreditlar, bank quyilmalari, ulushlar, aksiyalar, boshqa qimmatli qog‘ozlar, texnologiya, mashina va uskunalar, litsenziyalar bo‘lib tadbirkorlikning turli sohalarida foyda olish maqsadida obyektlarga qo‘yilgan intellektual boylik va mulkchilik huquqlarini yig‘indisidir.

Investitsiya sohasi tarkibiga qo‘yidagilar kiradi:

1. Kapital qurilish sohasi (unda xalq xo‘jaligi tarmoqlarining asosiy va aylanma ishlab chiqarish fondlariga investitsiyalar sarflanadi. Bu soha buyurtmachi--investorlar, pudratchilar, loyihachilar, uskuna yetkazib beruvchilar, yakka tartibda va kooperativ o‘y-joy qurilishi bo‘yicha fuqarolar va shu kabi boshqa subyektlarning investitsiya faoliyatini o‘z ichiga oladi).
2. Innovatsiya sohasi (bu sohada ilmiy-texnikaviy mahsulot va intellektual salohiyatlar amalga oshiriladi).
3. Moliya kapitali muomalasi sohasi (bu soha turli shakldagi pul, ssuda va moliya majburiyatlarining harakatlanishini o‘z ichiga oladi).
4. Investitsiya faoliyati sohasi (bu soha subyektlarning mulkiy va mualliflik huquqlarini amalga oshirishni o‘z ichiga oladi);
 - a. Investitsiyalar shakllariga ko‘ra: moliyaviy, moddiy, mulkchilik huquqlari turlariga bo‘linadi.

Адабиётлар:

1. Актуальнѐе вопросѐ административного и финансового права. СБ. науч тр. Вѐп 2. - М.: МГИМО, 2004. – 209 с.
2. Астахов В. П. Финансовый учет. Тестѐ: Учебное пособие. - М.: ИДФБК-Пресс, 2004. – 200 с
3. Астахов В.П. Финансовый учет. Тестѐ: Учеб. пособие. - М.: Ид. ФБК-Пресс, 2004. – 488 с.
4. Донцова А.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности. Практикум. - М.: Дело и Сервис, 2004. – 144 с.
5. Ефимова М.Р. Финансово-экономические расчетѐ. Пособие для менеджеров: Учеб пос. - М.: ИНФРА-М, 2004. – 185 с.
6. Ковалев В. В. Учет, анализ и бюджетирование лизинговѐх операций. Теория и практика. - М.: ФиС, 2004. - 150 с.
7. Ковалев В.В. Финансовѐй учет и анализ: концептуальнѐе основѐ. - М.: Финансѐ и статистика, 2004. – 720 с.